

Список використаних джерел

1. Instagram for Business. URL: <https://business.instagram.com/shopping> (дата звернення 10.10.2025).
2. TikTok Shop Official Website. URL: <https://seller.tiktok.com/> (дата звернення 13.10.2025).
3. The Rise of Social Commerce: How Instagram, TikTok, and Facebook are Revolutionizing Online Shopping URL: <https://www.accelamarketing.com/newsletter/the-rise-of-social-commerce-how-instagram-tiktok-and-facebook-are-revolutionizing-online-shopping/> (дата звернення 20.10.2025).
4. What is Social Commerce? Stats, Trends, and Tips Marketers Should. URL: <https://scandiweb.com/blog/what-is-social-commerce-stats-trends-and-tips-2024/> (дата звернення 28.10.2025).

**ТРАНСФОРМАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ КОМПАНІЙ ПІД
ВПЛИВОМ ПОКОЛІННЯ Z: ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНДИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ**

*Загорянська О.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу
Чернушенко В.С., здобувач вищої освіти
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського*

Покоління Z – це люди, які народилися з 1995 по 2009 рік. Їхня головна особливість в тому, що вони стали першим поколінням, яке виховувалася в період, коли цифрові продукти активно інтегрувалися в повсякденне життя. Це покоління відрізняється від попередніх тим, що вони готові до постійних змін [1]

Для покоління Z характерна багатозадачність, короткий фокус уваги (приблизно 8 секунд), а також високий рівень інформаційної насиченості. Вони сприймають інформацію переважно через візуальні формати (відео, інфографіку, сторіс, меми) та схильні до короткого, динамічного контенту [2].

Покоління Z споживає контент переважно через мобільні пристрої та платформи, такі як TikTok, Instagram і YouTube, активно створює контент (user-generated content, UGC) і прагне діалогу з брендами, а не лише пасивного споживання реклами [3].

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТRENДИ РОЗВИТКУ**

З теоретичної точки зору, вплив покоління Z на маркетингові стратегії компаній можна розглядати через призму концепції цифрового маркетингу нового покоління (Next-Gen Marketing), що базується на інтеграції технологій, аналітики даних та емоційної взаємодії. Згідно з моделлю S-D Logic (Service-Dominant Logic), споживачі більше не є пасивними отримувачами цінності, а стають активними її співтворцями. Саме покоління Z ілюструє цей підхід найяскравіше: вони формують імідж бренду через взаємодію, коментарі, меми та створення контенту.

Таким чином, сучасний маркетинг переходить від транзакційної до реляційної моделі взаємодії, де головним активом стає не продукт, а довіра, емоційна залученість і спільні цінності між брендом і споживачем.

Поява покоління Z зумовила глибоку трансформацію маркетингових стратегій компаній, які тепер мають орієнтуватися не лише на продаж, а й на побудову довгострокових емоційних зв'язків із молодією аудиторією через перехід від традиційної реклами до сторітелінгу, акцент на UGC (user-generated content), інфлюенсер-маркетинг нового типу, фокус на короткому відеоконтенті, інтерактивність та гейміфікацію.

Наведемо приклади брендів, що ефективно адаптували маркетингові стратегії до покоління Z.

Nike демонструє високий рівень стратегічної комунікації завдяки застосуванню сторітелінгу та соціально орієнтованих меседжів (кампанії “Just Do It”, “You Can’t Stop Us”). Маркетингова політика бренду акцентує увагу на цінностях різноманіття, інклюзивності та самореалізації, що сприяє формуванню емоційного зв'язку зі споживачами покоління Z.

Glossier побудував бренд на принципах спільнотного маркетингу, де користувачі виступають співтворцями контенту. Бренд формує довіру через автентичність і залучення клієнтів до процесу створення іміджу компанії, що відповідає очікуванням покоління Z щодо відкритості та соціальної взаємодії.

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

Netflix активно використовує сучасні цифрові канали комунікації, зокрема TikTok, мем-культуру та інструменти персоналізації контенту. Duolingo реалізує комунікаційну стратегію через використання гумору, трендових TikTok-челенджів та ігрових форматів. Coca-Cola інтегрує у свої кампанії ключові соціокультурні цінності покоління Z – єдність, позитив, відповідальність. Adidas впроваджує стратегію співтворення контенту через колаборації з молодими дизайнерами, інфлюенсерами та представниками креативної індустрії.

Сучасний маркетинг зазнає кардинальних трансформацій під впливом цифровізації, зміни споживчих цінностей та появи покоління Z як провідного драйвера ринку. Молоді споживачі очікують від брендів не лише якісного продукту, а й автентичності, соціальної відповідальності та інтерактивної взаємодії. У зв'язку з цим інновації в маркетингу набувають стратегічного значення та мають перспективи розвитку:

1. Інтеграція штучного інтелекту та аналітики даних.
2. Розвиток емоційного та досвідного маркетингу (experience marketing). Покоління Z віддає перевагу брендам, які створюють емоційний досвід і залучають користувачів до інтерактивної взаємодії.
3. Зростання ролі користувацького контенту та спільного виробництва.
4. Персоналізація комунікацій і мікросегментація ринку.
5. Сталий та етичний маркетинг [5].
6. Інтерактивність та гібридні канали комунікації. Маркетинг майбутнього поєднуватиме онлайн- і офлайн-досвід, використовуючи соціальні медіа, стрімінгові сервіси, мобільні застосунки та цифрові події як єдину екосистему бренду.

Таким чином, покоління Z стало рушійною силою цифрової трансформації маркетингу. Для компаній успішна взаємодія з цим сегментом передбачає не лише використання нових технологій, але й переосмислення корпоративних цінностей, стилю комунікації та ролі бренду у суспільстві.

Список використаних джерел

1. Покоління Z: загрози та перспективи покоління
URL:<https://mudra.ua/ua/articles/pokolnnya-z-zagrozi-ta-perspektivi-pokolnnya/>
2. Marketing to Gen Z: Understanding the Values and Behaviors of the Next Generation of Consumers. URL:<https://www.jetir.org/papers/JETIR2305310.pdf>
3. Marketing to Gen Z: Understanding the Preferences and Behaviors of Next Generation. URL:https://www.researchgate.net/publication/383434299_Marketing_to_Gen_Z_Understanding_the_Preferences_and_Behaviors_of_Next_Generation
4. Sustainable Consumption and Branding for Gen Z: How Brand Dimensions Influence Consumer Behavior and Adoption of Newly Launched Technological Product. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/9/4124>
5. Sustainable Consumption and Branding for Gen Z: How Brand Dimensions Influence Consumer Behavior and Adoption of Newly Launched Technological Products. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/9/4124>

DOI: 10.5281/zenodo.18462637

**ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ
СТРАТЕГІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ**

*Коверний О., магістр кафедри економіки, обліку та підприємництва,
Хмарська І.А., к.е.н., доцент кафедри економіки, обліку та підприємництва
Національного університету кораблебудування ім.адм.Макарова*

У сучасній світовій економіці цифровізація стала вирішальним фактором у трансформації бізнес-процесів, особливо в галузі маркетингу. Вона кардинально змінює спосіб взаємодії підприємств зі своїми клієнтами, створюючи нові канали комунікації, забезпечуючи більшу персоналізацію пропозицій та оптимізуючи процес прийняття рішень на рівні керівництва. Цифрові технології, такі як аналіз Big-Data, штучний інтелект, CRM-системи, соціальні мережі, автоматизація маркетингу та інструменти контент-маркетингу, стали невід'ємними елементами сучасної маркетингової стратегії.

Для українських підприємств цифровізація відкриває широкий спектр можливостей для підвищення конкурентоспроможності, більш ефективного використання ресурсів та завоювання нових ринків. Водночас процеси цифрової трансформації супроводжуються низкою викликів, зокрема необхідністю адаптації організаційних структур, зміни підходів до управління клієнтською

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*